

УДК 904

МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ ТРЕХМЕРНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ КРЕСТОВО-КУПОЛЬНЫХ ХРАМОВ НА ПРИМЕРЕ ХРАМА У ПОДНОЖИЯ ГОРЫ КИЛИСА-КАЯ БЛИЗ СУДАКА¹**METHODOLOGY FOR CREATING A THREE-DIMENSIONAL RECONSTRUCTION OF CROSS-DOMED CHURCHES USING THE EXAMPLE OF A TEMPLE AT THE FOOT OF MOUNT KILISA-KAYA NEAR SUDAK****Казеннова Л.К.
Kazenova L.K.***Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University*

Аннотация. В статье описывается трехапсидный крестово-купольный храм, найденный в 2016 году у подножия горы Килиса-Кая в Крыму. Храм имеет уникальную сохранность и типичную для позднесредневековой архитектуры конструкцию. Он характеризуется массивными стенами, крестово-купольной конструкцией и наличием притвора. Входы и окна имеют арочные формы, а стены сложены из местного песчаника и ракушечника. В статье также описывается процесс создания 3D-модели храма, начиная с импорта чертежей и заканчивая визуализацией. Используются современные технологии для воссоздания архитектурных деталей и текстур. Полученные материалы могут использоваться для иллюстраций в статьях, учебных пособиях и виртуальных экспозициях, посвященных храмовой архитектуре и литургическим устройствам.

Abstract. The article describes a three-apse cross-domed church discovered in 2016 at the foot of Mount Kilisa-Kaya in Crimea. The church is uniquely well-preserved and features typical late medieval architecture. It is characterized by massive walls, a cross-domed structure, and the presence of a narthex. The entrances and windows have arched shapes, and the walls are made of local sandstone and shell rock. The article also details the process of creating a 3D model of the church, from importing drawings to visualization. Modern technologies are used to recreate architectural details and textures. The resulting materials can be used for illustrations in articles, textbooks, and virtual exhibitions dedicated to church architecture and liturgical devices.

Ключевые слова: Крестово-купольный храм, Археологические исследования, Средневековая архитектура, Реконструкция, 3D-визуализация, Крым, Судак.

Key words: Cross-domed church, Archaeological research, Medieval architecture, Reconstruction, 3D visualization, Crimea, Sudak.

В 2016 г. у подножия горы Килиса-Кая в Судакском регионе полуострова Крым Вадимом Владиславовичем Майко был открыт и исследован трехапсидный крестово-купольный храм. По предположению В.В. Майко храм является трехапсидным, почти квадратным в плане. Согласно сделанным замерам, длина храма составляет 19,5 м, ширина – 12,5 м. Поскольку сохранность объекта можно расценивать как высокую, имеется возможность выполнить замеры толщины и высоты наиболее сохранившихся стен. Толщина стен колеблется в пределах от 0,9 до 1,1 м, тогда как высота наиболее сохранившегося фрагмента стены – 4,6 м. В центре здания были обнаружены основания четырех опорных столбов размером 1,0 на 1,0 м, что свидетельствует о его крестово-купольной конструкции храма [2, с. 163].

Прямоугольную форму храмовому комплексу придает нетипичный крупный притвор шириной 2,5 м и высотой максимально сохранившейся стены 0,7 м. На стенах притвора обнаружены основания подпружных арок, которые делили притвор на три неравные части. В храм вели три входа. Основной он же центральный имел ширину 1,3 м и располагался по центру западной стены притвора. Второй вход находился на северной стене и имел ширину

¹ Работа над статьей была выполнена в рамках Государственного задания Севастопольского государственного университета «Формирование и функционирование поселенческих структур и населения Крыма от Средних веков к Новому времени по данным археологии и междисциплинарным исследованиям (FEFM-2024-0014)».

0,72 м, а высоту 1,6 м, был смещен относительно центра стены ближе к подпорному столбу. Третий и последний вход находился по центру южной стены и имел ширину 0,97 м.

Апсида находилась с восточной стороны храма и имела три неравные секции. Центральная секция по размерам превышает две других ровно в два раза и снаружи имеет пятигранную форму. Боковые малые апсиды имели трехгранную форму и внутреннюю высоту 3,20 м. В трех из пяти граней центральной апсиды обнаружены окна, которые были симметрично расположены.

подавляющая часть опорных конструкций храма сложена из блоков ракушечника среднего размера, что является типичным решением в средневековой архитектуре Крыма. Стены притвора характеризуются однопанцирной кладкой, сложенной из камней песчаника на глине. О напольном покрытии В.В. Майко пишет: «Пол храма был вымощен крупными известняковыми плитами, тщательно подогнанными друг к другу на известковом растворе. Лучшее всего вымостка сохранилась в северной части храма, возле алтарной преграды, центрального и южного входов» [3, с. 291].

Благодаря проведенным исследованиям создается четкая картина об архитектуре и сохранности храма. Однако традиционное представление материалов исследования в виде чертежей и фотографий ограничивает возможность составить полный визуальный образ в момент его бытования. В решении этой задачи приходят на помощь технологии 3D-визуализации. Любой объект в реальном мире является объемным, поэтому он может быть представлен как посредством фотограмметрии, так и полигональной модели. Поскольку 3D-модель реконструкции храма уже была представлена широкой публике, далее пойдет речь о методике создания таких реконструкций [4, с. 109].

Работа над реконструкцией начинается с импорта чертежей здания в трехмерный редактор. Поскольку чертежи являются двумерными изображениями, их как правило располагают вдоль двух осей, соответствующих направлению разреза. В большинстве 3D-редакторов существует режим ортометрической проекции, который позволяет исключить ошибки перспективы при черчении на основе археологических планов. Процесс воссоздания стен здания в трехмерном пространстве требует формирования их контуров на основе ранее импортированных чертежей [1, с. 45–49].

Одним из вариантов методик 3D-моделирования является создание трехмерной модели от примитива к сложной многокомпонентной группе объектов. Чаще всего стартовым примитивом является куб, поскольку большая часть зданий имеют прямоугольную форму, их план легко вписать в данный примитив. После того, как примитив масштабирован и деформирован согласно пропорциям здания, необходимо приступить к уточнению деталей, например, формированию контура апсиды. Основываясь на имеющихся данных, формируются толщины стен здания, а также его перекрытий. Боковые и фронтально-тыловые разрезы позволяют разметить плоскости стен для дальнейшей работы с оконными и дверными проемами.

Поскольку окна и двери в средневековых храмах, как правило, имели арочную форму, целесообразным решением является создание временного инструмента, изготовленного по форме этих проемов. Сложные формы рациональнее всего создавать, используя двумерные фигуры, включающие в себя, в том числе, кривые Безье. Подобным инструментом можно создать необходимое количество проемов с высокой точностью, так как его работа основана на принципе прорезки по проекции.

Завершающим этапом в построении модели будет являться формирование верхней части стен для последующего размещения крыши. Храмы крестово-купольного типа, как правило, имеют дополнительный цилиндрический ярус над центральной частью с собственной отдельной конструкцией крыши. После того, как основание всех кровельных элементов

Рис. 1. План стен храма у подножия горы Килиса-Кая (илл. В.В. Майко)

подготовлено, начинается работа над созданием массива черепиц. Поскольку элементами крыши является типовой элемент черепичного модуля, на данном этапе применяется модификатор, относящийся к типу «генерация массива». Результатом проделанной работы будут являться сформированные поверхности крыш боковых приделов, апсиды и купола [6, с. 289, 311–312].

Для придания реалистичного внешнего вида зданию применяются материалы, содержащие текстурные изображения. Изображения, используемые в материалах, могут формироваться на основе фотографий, рисунков, чертежей и схем. Однако они должны иметь квадратное соотношение сторон, относительно небольшое разрешение и иметь свойства бесшовной текстуры, т.е. зацикленный паттерн.

Для удобства демонстрации полученной трехмерной модели подготавливается серия двумерных изображений или видео, полученных путем рендеринга. Для его выполнения требуется расстановка предварительно подготовленных камер и размещение сценического освещения различных типов. Комбинация различного типа освещения придаст большую фотореалистичность полученным изображениям и видео [5, с. 168–173].

Немаловажным элементом работы над трехмерной визуализацией является создание фотограмметрической модели реального состояния объекта. Фотограмметрия – это технология фото и видео съемки реальных предметов и объектов таким образом, чтобы машинное зрение могло опознать объемную форму целевого пространства. Фотограмметрия также может быть основана на лазерной или акустической съемке, но поскольку данные технологии дают лишь точную форму поверхности, их всегда стоит дополнять фото и видео съемкой для создания реалистичных поверхностей.

При создании фотограмметрической съемки зданий следует придерживаться нескольких важных правил. Первое – съемку следует выполнять только в ясную, желательно облачную погоду, так как такие условия позволяют изготовить материал, не искаженный движением теней. Второе – при съемке интерьеров и внутренних помещений объектив фотоаппарата должен быть направлен на противоположную стену относительно камеры, а оператору необходимо двигаться спиной вдоль ближайшей стены. Третье – при съемке экстерьера следует снимать стены от основания крыши до фундамента. В случае, когда невозможно выполнить захват всей высоты стены одним кадром, допускается использование нескольких перекрывающих друг друга снимков.

Процесс создания фотограмметрической трехмерной модели начинается с загрузки подготовленных фото, видео или других материалов в специализированное программное обеспечение. Как правило, в программах подобного рода имеется своеобразный «Мастер», который помогает пользователю пройти необходимые этапы в оптимальном порядке. Соблюдение этого порядка не во всех случаях является обязательным для получения качественного результата, однако может помочь новым пользователям избежать наиболее распространенных ошибок.

Первый этап, который, как правило, используется при создании фотограмметрии – это «выравнивание фотографий». На данном этапе пользователь должен задать, сколько общих точек программа должна обнаруживать на каждой паре снимков. Чем заданное количество выше, тем больше времени займет обработка и потребуется больше вычислительных ресурсов, и тем выше шанс установить связи между фотографиями. В случае, если съемка достаточно четкая и имеет высокое разрешение, можно использовать минимальное количество общих точек, тем самым сэкономив время на обработку. Результатом выполнения первого этапа является формирование трехмерного разреженного облака точек, а также позиционирование фотографий или кадров видео в трехмерном пространстве.

На этом этапе можно выделить неудачные снимки и исключить их из дальнейшей обработки. Помимо этого, можно нанести или распознать маркеры, если они были представлены на сцене во время съемки, а также задать их координаты и расстояние между ними. На основе полученных данных программа задает масштаб потенциальной трехмерной модели и генеративного чертежа. На этом моменте можно выполнить опциональное действие – выполнить выравнивание лазерных или акустических сканеров, если таковые имеются в проекте.

Вторым этапом служит формирование высокоточной трехмерной полигональной модели. При ее создании можно определить ряд параметров, таких как: разрешение модели, тип модели, качество модели, источник формирования модели и встраивание цветов вершин. Разрешение модели – это параметр, задающий количество полигонов, из которых будет состоять модель. Чем полигонов больше, тем выше точность воссоздаваемой поверхности. Тип модели позволяет определить, в скольких измерениях отснят объект. В случае отсутствия одной из сторон на съемке, можно сэкономить время обработки. Параметр «качество модели» позволяет задать степень допустимой ошибки при формировании поверхности тех участков,

которые были сняты с недостаточной видимостью. Источник формирования модели определяет набор входных данных, на основе которых формируется полигональная модель. Ими могут быть плотное облако точек, полученное с акустического или лазерного сканера, разреженное облако точек, полученное на первом этапе и карты глубины, вычисляемые программой на втором этапе непосредственно перед построением модели. Завершающий параметр – встраивание цветов вершин – позволяет выполнить предварительную маркировку поверхности условными цветами.

Третьим обязательным этапом является построение текстуры для полученной на втором этапе высокоточной трехмерной полигональной модели. При создании текстур можно задать ряд важных параметров, таких как: тип текстуры, источник, метод развертки, тип смешивания, разрешение текстуры и их количество. Тип текстуры позволяет задать выходной формат полученной текстуры, такой как: полноцветный альbedo, трех-битная карта нормалей, монохромная карта шероховатости и засвеченности. Параметр «источник» определяет, на основе каких входных данных будут формироваться текстуры, например, фотографии или видео, цвета вершин или цвета точек лазерного скана. С помощью параметра «метод развертки» можно оптимизировать использование текстурного пространства для получения четких текстур при меньшем разрешении, а также уменьшить их деформацию. Параметр «тип смешивания» позволяет уточнить швы в местах соединения текстур. Разрешение текстур контролирует четкость текстуры через ее размер в пикселях, а их количество влияет на качество.

На основе полученной высокоточной полигональной трехмерной модели можно получить ряд двумерных данных высокого разрешения, таких как ортофотоплан и цифровую модель местности. Данные планы, а также трехмерную фотограмметрическую модель можно использовать в качестве дополнительных или альтернативных источников при создании трехмерной реконструкции храма.

Материалы, полученные в ходе выполнения данной работы, могут быть использованы в нескольких направлениях: в качестве иллюстративного материала к статьям, посвященным данному археологическому объекту; в качестве наглядного материала при изучении храмовой архитектуры и литургических устройств; в качестве материалов виртуальной экспозиции посвященной этой тематике; в качестве учебно-образовательного пособия.

Источники и литература (References):

1. Кузьменко А.А., А.Д. Гладченков, Л.Б. Филиппова, Е.В. Рак, Е.А. Леонов, М.В. Терехов, А.С. Сазонова. Технология трехмерного моделирования в Blender 3d: учебное пособие. М.: ФЛИНТА, 2018. 79 с.
2. Майко В.В., Христианские храмы юго-восточного Крыма XIII–XIV вв. Попытка сравнительного анализа // Архитектурная археология. № 2. 2020. С. 157-170.
3. Майко В. В. Византийский храм у подножья горы Килиса-Кая возле Судака // Труды Государственного Эрмитажа. Вып. ХСІХ. Византия в контексте мировой культуры. СПб.: изд-во Гос. Эрмитажа, 2019 С. 281-303.
4. Майко В.В., Карнаушенко Э.Н. Вариант реконструкции храма у подножия горы Килиса-Кая близ города Судака // Материалы научной конференции. Χερσωνοσ θεματα: Империя и полис. 2018. С. 109-114.
5. Прахов А. А. Blender: 3D-моделирование и анимация. Руководство для начинающих. СПб.: БХ В -Петербург, 2009. 272 с: ил. + CD-ROM
6. Прахов А. А. Самоучитель Blender 2.7. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. 400 с.: ил.